

Implementasi *E-Government* dengan Penerapan Aplikasi SP4N-LAPOR Dalam Manajemen Pengaduan Masyarakat Di Kota Solok

Rizka Dwika Ramadani

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

rizkadwikaramadani07@gmail.com

Abstract: *Public service innovations are public service breakthroughs which are original creative ideas and adaptations or modifications that provide benefits to the community, either directly or indirectly. This study aims to determine the application of SP4N-LAPOR in the city of Solok. SP4N-LAPOR is an online application that is useful as a place for public complaints in Solok City. This system manages all public complaints to be further submitted to related parties to improve services to the community. This research is a qualitative research using descriptive method. Informants were selected using purposive sampling technique. In collecting data the research instruments are: interviews, observations and documentation studies. The technique of testing the validity of the data is using the triangulation method. While the data analysis technique is done by reducing the data, displaying the data, and drawing conclusions and studies that have been determined. The results showed that the implementation of the SPAN-LAPOR application in the management of public complaints in the city of Solok had not gone well.*

Keyword: *E-Government; Implementation, Complain Management, LAPOR Application*

Abstrak: Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi atau modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan SP4N-LAPOR Di kota Solok. SP4N-LAPOR merupakan aplikasi online yang berguna sebagai tempat pengaduan masyarakat yang ada di Kota Solok. Sistem ini mengelola seluruh keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Dalam pengumpulan data instrumen penelitian adalah: bentuk wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik pengujian validitas data menggunakan metode triangulasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan dan studi yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi aplikasi SPAN-LAPOR dalam pengelolaan pengaduan masyarakat di kota Solok belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: E-Government; Implementasi, Manajemen Pengaduan, Aplikasi LAPOR

PENDAHULUAN

Pergeseran pelayanan publik dengan menggunakan teknologi tentu membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan

manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. Pandangan mengenai inovasi pada sektor yang berhasil merupakan hasil kreasi dan implementasi proses, produk layanan, dan metode baru dan juga hasil dari pengembangan nyata dari efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil (Muluk, 2008).

Terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga mempengaruhi lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan *electronic government* (e-government) yang mulai diterapkan di Indonesia. Sebagai gambaran, e-government tidak membutuhkan penyelenggara negara (aparatur pemerintah) yang banyak, melainkan sedikit tapi handal dan memenuhi prinsip efektifitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya yang bisa melahirkan profesionalitas. Inovasi daerah sendiri diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menyatakan bahwa inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu pelayanan publik yang menggunakan media elektronik yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sebagai tempat pengaduan masyarakat yang ada di Kota Solok. Sistem ini mengelola seluruh keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government, menjelaskan bahwa e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. (Instruksi Presiden, 2003). Oleh karena itu melalui pengembangan e-government ini dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Beberapa manfaat e-Government adalah (1) menurunkan biaya administrasi; (2) meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi; (3) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada semua tingkatan; (4) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (5) sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut (Satriya, 2006).

Diskominfo Kota Solok melakukan pengelolaan dalam pengaduan terhadap masyarakat melalui aplikasi LAPOR! Pemerintah Kota Solok ini yang dapat disampaikan melalui SMS ke 1708, dan bisa juga

melalui websitenya yaitu <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-solok>, Twitter @LAPOR1708, Facebook yaitu @LAPOR PEMKO SOLOK, maupun dengan men-download aplikasinya yaitu SP4N LAPOR!. di Diskominfo Kota Solok mengatakan LAPOR! ini mulai disosialisasikan pada tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, jika masyarakat ingin melapor dengan menggunakan LAPOR! PEMKO SOLOK maka cukup mudah untuk melakukannya. Masyarakat Kota Solok bisa mengaksesnya dengan membuka website maupun bisa dengan men-download aplikasi, jika sebelumnya masyarakat belum pernah mendaftar, maka terlebih dahulu melakukan pendaftaran ketika ingin memberikan laporan mengenai pelayanan public (Sumber: Survei Diskominfo Kota Solok Tentang Pelayanan Publik, 2020).

Pemerintah Kota (Pemkot) Solok menerima penghargaan Top 25 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri dan RB) dalam Kompetisi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Tahun 2018 yang lalu, dan menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat. Hal ini menjadikan Kota Solok sebagai tujuan beberapa daerah lain untuk *sharing* informasi dan belajar mengenai pengelolaan SP4N-LAPOR!.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara yang tidak dikuantifikasikan. Selain itu, penulisan kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Dalam pengumpulan data instrumen penelitian adalah: bentuk wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik pengujian validitas data menggunakan metode triangulasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan dan studi yang telah ditentukan. Teknik dalam pemilihan informan menggunakan pendekatan Purposive Sampling dimana informan dianggap sebagai yang paling mengetahui dan mampu memberikan informasi yang akurat terkait penerapan SP4N-LAPOR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Aplikasi SP4N-LAPOR

Proses implementasi kebijakan melihat kesesuaian antara program yang telah direncanakan dengan implementasinya dilapangan. Implementasinya kebijakan merupakan proses yang krusial dalam kebijakan publik, karena bukan hanya berkaitan dengan halhal mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat jalur birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh kebijaksanaan (Wahab, 1997: 59).

Aplikasi LAPOR, merupakan sarana pengaduan online terkait pelayanan publik dan pembangunan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduannya atas layanan publik dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok. Untuk menyampaikan aduannya, masyarakat dapat mengakses kanal-kanal aduan LAPOR! melalui website <http://solokkota.lapor.go.id>, atau melalui aplikasi android SP4N Lapor! yang bisa didownload di Playstore. Melalui aplikasi ini, Pemko Solok juga bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari masyarakat tentang apa yang kekurangan, sehingga menjadi lebih banyak lagi masukan dalam pembangunan. Rata-rata laporan yang masuk itu berupa pengaduan infrastruktur, layanan ruang publik, dan perkembangan penyebaran Covid-19. Laporan yang masuk ini bisa dibedakan atas beberapa kategori diantaranya, laporan tentang infrastruktur, layanan air minum, ruang publik, lingkungan hidup, bantuan sosial, energi dan sumber daya alam, administrasi dan laporan mengenai pengendalian perkembangan penyebaran virus Covid-19. Sebelumnya pada kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB, Pemko Solok dengan aplikasi LAPOR! berhasil menembus Top 46 Nasional.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai pendukung terwujudnya Kota Solok sebagai Smart City, diharapkan ke depannya berbagai persoalan yang ada dapat diselesaikan guna mewujudkan pelayanan publik yang berdampak pada kondisi yang nyaman. Adanya aplikasi Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Pemerintah Kota Solok, setiap OPD harusnya lebih mengetahui apa kebutuhan masyarakat yang mendesak.

B. Kendala dalam Penerapan Aplikasi SP4N-LAPOR

a. Hardware dan Software

Kendala yang pertama yaitu ketersediaan jaringan internet yang terkadang kurang mendukung dalam proses menindak lanjuti laporan pengaduan. Yang berdampak buruk karena mengakibatkan proses penyelesaian laporan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok menjadi terhambat sementara waktu.

b. Data dan Informasi

Kendala selanjutnya yaitu masih kurangnya keinginan masyarakat untuk melakukan pengaduan ke dalam Aplikasi LAPOR! ini yang sebenarnya sangat membantu pemerintah dalam melakukan perbaikan atas pelayanan yang akan dilakukan. Yang dampaknya buruk karena hal ini juga akan mempengaruhi kurangnya tindak perbaikan pelayanan publik yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut.

c. Komunikasi

Pola komunikasi yang dilakukan berupa sosialisasi mengenai tata cara penggunaan masih kurang massif sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya aplikasi LAPOR! Ini. Selain itu kendala dalam sosialisasi ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia.

C. Upaya Mengatasi Kendala Penerapan Aplikasi SP4N-LAPOR

Pihak kominfo berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan pengusulan penambahan anggaran pada rancangan anggaran tahun berikutnya untuk sosialisasi dan pra sarana seperti computer. Agar sosialisasi dapat lebih ditingkatkan lagi dan pra sarana seperti komputer dan laptop bisa tercukupi dengan baik sehingga dapat berdampak baik dalam penerapan pengaduan.

Dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok turut berkontribusi dalam hal pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N. Keberadaan aplikasi pengaduan ini telah di sampaikan kepada masyarakat melalui sejumlah media, baik promosi melalui stiker, pamflet, banner dan booklet. Hasil pengaduan juga diteruskan ke pejabat penghubung di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ditindaklanjuti. Melalui aplikasi LAPOR-SP4N, semua pengaduan, aspirasi maupun kritik yang membangun pada penyelenggaraan pemerintahan dimungkinkan untuk segera ditindaklanjuti, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PENUTUP

Penerapan Aplikasi SP4N-LAPOR Dalam Manajemen Pengaduan Masyarakat di Kota Solok belum berjalan sebagaimana semestinya karena masih terdapatnya kekurangan yang berdampak buruk dan menjadi faktor penghambat penerapan Aplikasi (LAPOR!) adalah aspek Hardware dan Software (kurang tersedianya perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan LAPOR!), Human Resource atau SDM (kurang banyak sumber daya manusia yang ahli dibidangnya), Data dan Informasi (kurang tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan). Namun dalam Struktur Organisasi (adanya kesesuaian kegiatan LAPOR! dengan tugas pokok dan fungsi unit pelaksana), serta Sikap Pelaksana (ditanggapi dengan baik dari Pelapor). Serta kendala yang dilihat dari permasalahan yang masih dihadapi yang berdampak buruk dari beberapa segi hardware dan software masih adanya kendala yaitu jaringan internet yang terkadang tidak berfungsi pada saat dibutuhkan.

Dari segi data dan informasi masih kurangnya niat masyarakat dalam melakukan pengaduan ke dalam Aplikasi LAPOR. Dari segi komunikasi masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang Aplikasi LAPOR. Dari segi sikap pelaksana walaupun tanggapan pelapor sangat baik akan tetapi niat untuk melakukan pengaduan masih saja kurang. Upaya yang dilakukan dengan mengusulkan kenaikan anggaran untuk LAPOR agar sosialisasi dapat lebih ditingkatkan lagi dan pra sarana seperti komputer dan laptop bisa tercukupi dengan baik sehingga dapat berdampak baik dalam penerapan pengaduan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hazid Jalma, R. E. P. K., 2019. E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8(1), pp. 25-26.
- Laurensia Nindyta Angelina Haspo, A. F., 2020. PENERAPAN APLIKASI SP4N-LAPOR DALAM MANAJEMEN PENGADUAN. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), pp. 26-33.
- Marlinda, D., 2019. *Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Layanan Pengaduan LAPOR SP4N*. [Online] Available at: <https://sumbarprov.go.id/home/news/16712-tingkatkan-kualitas-pelayanan-publik-melalui-layanan-pengaduan-lapor-sp4n> [Accessed 30 Maret 2022].
- Mona Melinda, S. M. I. K., 2020. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), p. 203.
- Putera, R. E., 2009. E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka. *DEMOKRASI*, 8(1), pp. 97-98.
- RA, G., 2019. *Pengelolaan SP4N LAPOR! Kota Solok Menjadi Rujukan Beberapa Daerah*. [Online] Available at: <https://infopublik.solokkota.go.id/pengelolaan-sp4n-lapor-kota-solok-menjadi-rujukan-beberapa-daerah/> [Accessed 30 Maret 2022].
- Roni Ekha Putera, T. R. V., 2011. Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP). *MIMBAR*, 27(2), p. 194.
- Roni Ekha Putera, T. R. V. P. F. W., 2020. Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang. *Webinar Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, p. 135.
- Selvia, N., 2022. *Susun Program Dari Aduan Masyarakat, Tanggapan Aplikasi LAPOR Harus Cepat*. [Online] Available at: <https://padek.jawapos.com/sumbar/solok/11/02/2022/susun-program-dari-aduan-masyarakat-tanggapan-aplikasi-lapor-harus-cepat/> [Accessed 30 Maret 2022].
- Sintari Arfita, R. E. P. A. Z., 2021. Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), p. 165.